

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

TRABALHANDO PROJETOS E ETNOMATEMÁTICA: A GEOMETRIA ANALÍTICA DAS TRANÇAS NAGÔ

Maria Luiza Ferreira Magalhães¹

Bruno Damien Da Costa Paes Jürgensen²

Resumo: O estudo da etnomatemática emerge da necessidade de uma nova abordagem de ensino e aprendizagem de matemática, saindo do caráter formalista, universalista e euro centrado, buscando assim uma forma mais ampla de olhar o saber matemático produzido por diferentes culturas. A neutralidade em que a matemática foi colocada causou por muito tempo a ideia de que não era possível trazer discussões sobre matemática para o campo sociopolítico ocasionando assim uma padronização no ensino da disciplina. Com o surgimento de leis como a 10.639/2003 que tornou obrigatória o estudo da história e cultura afro-brasileira, cria-se a necessidade, ainda maior, de pesquisas e reconhecimento das tecnologias produzidas a partir do conhecimento africano e que contribuíram para o nosso mundo contemporâneo. Partindo dessa necessidade nossa pesquisa busca mostrar as raízes matemáticas presentes no ato ancestral de trançar cabelos e como isso pode ser alinhado ao ensino da mesma, visando uma educação antirracista em que pessoas negras consigam se ver representadas em todas as áreas.

Palavras-chave: Etnomatemática, Educação Matemática Crítica, Educação Antirracista, Trabalho com projetos

1. INTRODUÇÃO

Para a etnomatemática a realidade do indivíduo tem um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento matemático, pois, assim como as outras ciências, a matemática também é um produto de culturas humanas e conseqüentemente um produto cultural diverso (D'AMBROSIO, 1989; 2007 apud SANTOS, 2019 p.5). Logo, segundo D' Ambrosio, não devemos limitar as práticas de matemática somente ao que é tratado no meio acadêmico, reconhecendo outras formas de contagem e classificação. O principal ponto relativo à noção de cultura é o reconhecimento de que os indivíduos têm seus comportamentos compatibilizados e subordinados a determinado sistema de valores acordados pelo grupo; assim, dizemos que esses indivíduos fazem parte de uma cultura. As características de uma cultura estão sintetizadas no compartilhamento de conhecimentos e compatibilização de comportamentos. (D'AMBRÓSIO, 2001).

Fazer matemático cotidiano: o cotidiano está impregnado de saberes e fazeres próprios de uma cultura. Um dos exemplos mais citados pelos estudantes costuma ser as situações de

¹ marialuizafereira88@gmail.com

² bruno.jurgensen@ifstedestemg.edu.br

compra/comércio, que revelam práticas que aprendemos fora do cotidiano escolar e é considerada uma forma de etnomatemática.

Dessa forma uma conexão entre o campo social e a matemática, essa tendência visa tirar a neutralidade imposta sobre esse conteúdo e mostrar que assim como todo conhecimento gerado por seres humanos, a matemática também é conectada com o contexto social e cultural das pessoas. A neutralidade da matemática acaba impedindo inclusive a aplicação correta da Lei 10.639/2003, que trata da obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo oficial de ensino, fortalecendo a crença de que a população negra não contribuiu para a criação da nossa sociedade contemporânea.

Partindo disso, nesse trabalho que apresenta resultados preliminares de uma pesquisa de Iniciação Científica realizada no 3º ano do ensino técnico integrado de eletrotécnica no período de 18 de maio de 2023 a 15 de junho de 2023, totalizando 4 aulas. Buscamos relacionar os conteúdos de Geometria Analítica com o trabalho das trançadeiras, que é uma entre as diversas aplicações matemáticas que podemos encontrar dentro da cultura africana. Dessa forma, além de estarmos alinhados a pressupostos da etnomatemática, aliamos-nos a uma educação antirracista, valorizando os saberes e lutas de um povo. Os tópicos abordados serão a origem do estudo acerca da etnomatemática e sua definição, a importância de uma educação antirracista e como não apagar a matemática dessa luta, e as conclusões sobre a aplicação do conteúdo aqui tratado em uma sala de aula com alunos no 3º ano do Ensino Médio.

Levando em consideração a politicidade da educação, termo cunhado por Paulo Freire, ensinar conteúdos matemáticos orientados pela etnomatemática e a Lei 10639/2003, permite proporcionar aos estudantes maior consciência do mundo em que vivem. Nesse processo o diálogo entre professor-aluno é essencial, pois é através dele em que poderão surgir propostas, ideias e colaborações sobre o conteúdo abordado, desde formas de aplicações como também de ensiná-las (CAVALCANTI, 2009).

A falta dessa politicidade por si só já pode ser considerada uma política excludente, ocasionando assim uma educação baseada em valores nutridos por preconceitos, competitividade, falta de consciência ambiental e individualismo (CAVALCANTI, 2009). O nosso atual currículo educacional é baseado na "Racialidade Colonizadora", termo cunhado por Felipe Janssen Da Silva (2019), e que se refere a uma visão eurocêntrica, que tem o homem branco/cristão/heterossexual como figura central (MUNSBURG; FUCHS; SILVA, 2019). Para uma mudança desse cenário, é

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

necessária uma reestruturação para um currículo que seja intercultural e decolonial, reconhecendo saberes fora do conhecimento europeu que é o imposto como universal.

Santos (2012) defendeu em sua dissertação de mestrado o reconhecimento da etnomatemática presente no ofício das trançadeiras negras. Neste projeto, inspirados por ela e pela própria prática da autora enquanto trancista, buscamos associar o conteúdo de geometria analítica a tal ofício, com auxílio de ferramentas tecnológicas. Assim, buscou-se identificar as contribuições desse tipo de abordagem para o aprendizado de tais conteúdos e para uma educação antirracista.

1.1 Material e métodos

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa qualitativa, resultado da análise de atividades e respostas de um questionário respondido por 22 dos 26 alunos do 3º Ano técnico integrado de eletrotécnica. As atividades tiveram como propósito analisar quais conceitos de Geometria Analítica, sobretudo no estudo de equações da circunferência e elipse, foram absorvidos e quais não foram, para que possam ser aprimorados em uma próxima atividade. Já o questionário foi respondido no final do projeto. Nele foram apresentados questionamentos acerca dos conteúdos e da temática abordada, sendo 18 perguntas no total, contando com questões discursivas e de múltipla escolha.

As atividades foram divididas em quatro dias. No primeiro dia foram realizadas discussões acerca da história e significado das tranças e, através de um vídeo retirado do youtube, os alunos seguiram o passo a passo de uma trancista para a confecção de uma nagô coração para desenhar a figura no papel. Após o desenho, usando barbantes os alunos tiveram a oportunidade de aprender a trançar e utilizaram essa trança para colar em cima do desenho que tinham feito previamente. E como uma conexão para a próxima atividade, foi deixado como tarefa que os alunos pesquisassem as equações que possibilitam chegar na imagem de um coração.

No segundo dia utilizamos da pesquisa solicitada na última aula para introduzir o assunto que seria trabalhado inicialmente, que eram as equações por trás da figura de coração. Dentre os resultados apresentados pelos alunos, tivemos vários corações de diferentes estilos e formatos, alguns contendo variações de expressões apresentadas por outros alunos, dessa forma as pesquisas se complementam. Nosso planejamento consistia em uma figura formada pelo intervalo de uma função modular e duas semicircunferências, pois tínhamos como objetivo trabalhar o comportamento dessas expressões no plano cartesiano utilizando a ferramenta GeoGebra. Sendo o foco dessa atividade a construção de conhecimentos acerca do centro da circunferência,

como achar a equação de uma semicircunferência e como mover a figura para diferentes quadrantes.

No terceiro dia abordamos a nagô flor e a nagô borboleta, dividindo a aula em duas atividades. Na primeira atividade, trabalhamos a nagô flor e para essa curva foi necessário um estudo maior. Como se trata de uma Rosácea, e são necessários conhecimentos sobre coordenadas polares para compreender, optamos por fazer uma explicação superficial sobre o comportamento da equação mostrando a relação entre as pétalas e o período da função seno. Para que eles a construíssem no software foi apresentado um passo a passo, retirado do trabalho “Quantas pétalas tem a rosácea $r = \sin(n\theta)$?”(FIGUEIREDO;SIPLE, 2014), mostrando todas as entradas necessárias para o GeoGebra e os alunos conseguiram, através do controle deslizante, observar a formação das pétalas na equação $\sin(x\alpha)$ ao mudar o ângulo α e como a quantidade das mesmas alteram quando mudamos o valor de x . Para a segunda atividade trabalhamos a nagô Borboleta, que além de utilizar as equações da rosácea e circunferência que trabalhamos anteriormente, também foi introduzido o conceito das elipses que foi utilizado para o corpo da borboleta, trabalhando assim o comportamento da elipse e como mover, posicionar e moldar a cônica para montar a figura desejada.

Figura 01

Fonte:(SANTOS, 2019)

Figura 02

Fonte:(Arquivo do autor)

No último dia foi proposta uma atividade livre em que os alunos poderiam utilizar todas as equações que haviam sido trabalhadas para montar uma imagem. Além das equações trabalhadas, alguns pesquisaram no Google modelos de desenhos já prontos e completaram a imagem com as outras expressões trabalhadas. Ao final de todos os dias em que trabalhamos, os alunos entregaram atividades respondendo sobre as equações e quais as conclusões que foram observadas sobre o

comportamento delas. No último dia em particular, eles só entregaram as equações que formaram a figura que foi feita.

2. RESULTADOS

A partir das respostas dos questionários, foi possível observar que 12 dos alunos não possuíam conhecimentos prévios sobre as tranças e o processo de confecção, e aqueles que conheciam se dividiram em grupos que sabiam um pouco sobre a confecção e outros que conheciam sobre a história através de mídias de comunicação. Foi feito o questionamento: “Como você considera abordar, durante as aulas de matemática, conhecimentos relacionados a diferentes culturas e ofícios?” e a distribuição das respostas foi 40,9% relevante, 54,5% extremamente relevante e apenas 4,5 % respondeu que é irrelevante. O questionário não possuía campo para nome ou e-mail, com objetivo de preservar a identidade do aluno e também que eles ficassem à vontade para respostas sinceras sobre o projeto, mas algumas respostas a outras questões podem indicar o porquê na porcentagem que considerou o ensino irrelevante.

No campo destinado a comentários gerais encontramos respostas como:

“No geral, o projeto tem uma proposta excelente. Porém, acredito que os horários em que ele foi executado, não foram os melhores. Levando em consideração que estamos no 3º ano do ensino médio, acredito que seria mais interessante que o projeto fosse proposto em outros horários, de forma que fosse dado prioridade para matérias que são cobradas nos vestibulares como (PISM e Enem)”.

Trabalhar com etnomatemática não significa um abandono dos conceitos acadêmicos até então já produzidos, na verdade pode significar o acesso ao conteúdo e produções que provavelmente não chegariam até eles (GRIGNON, 1992 apud KNIJNIK, 2003). Respostas como essa sinalizam que os estudantes possuem uma ideia enraizada de matemática apartada da sociedade, sendo difícil para eles relacionar suas aplicações com os conteúdos formais. Além disso, poderia evidenciar que a etnomatemática, isto é, o conhecimento produzido fora do meio acadêmico é um conhecimento menos válido. Desse modo, projetos dessa natureza visam desmitificar essa noção atual sobre o que é fazer matemática e trazer um pensamento crítico acerca de diferentes culturas e suas produções nesse campo (D’AMBROSIO, 2001). Permanece o questionamento: como nós professores podemos trabalhar a matemática de forma que os alunos não a vejam

como simplesmente uma ferramenta para se classificar no vestibular?

Além de alguns comentários como o citado acima as respostas dos alunos foram positivas, o projeto ainda apresenta limitações e pode ser aprimorado, mas já foi possível receber retornos positivos sobre o que foi apresentado, como o transcrito a seguir:

“Achei muito importante trazer o assunto da cultura das tranças envolvendo a matemática, outra coisa que eu percebi é que quase ninguém tinha conhecimento sobre as tranças em particular e de falarem muita besteira sobre o assunto e inclusive acha que pessoas que usam e são negras tinham a obrigação de saber tudo sobre, tirando isso achei muito interessante e que o projeto foi muito bem abordado em relação ao conteúdo.”

“Os aspectos positivos foram que aprendemos uma matéria de forma leve e dinâmica e tivemos junto um conhecimento sobre a ancestralidade racial”

“As explicações foram muito boas, com a professora conseguindo trazer relações boas entre os conteúdos de matemática e tranças.”

A primeira resposta evidencia um fato curioso: apesar de ser algo relacionado à cultura negra, não é responsabilidade dessas pessoas saber tudo – seja sobre as tranças, seja sobre os conteúdos matemáticos. Além disso, como evidenciado na resposta seguinte, o projeto tornou a aula mais agradável e contemplou a representação de diversas culturas, sobretudo para estudantes negros e negras. Desse modo, percebe-se que foi dado um importante passo em direção à uma educação antirracista e que que faça valer a Lei 10639/2003, inclusive para as aulas de matemática.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da etnomatemática ainda pode ser considerada um desafio, principalmente quando temos um modelo de educação que busca cada vez mais valorizar o individualismo, ao invés de incentivar a construção de uma identidade coletiva. Neste cenário, considerar a valorização da produção gerada por grupos marginalizados parece considerado utópico ou até mesmo inviável. Contudo esses conhecimentos já são produzidos todos os dias dentro das próprias comunidades através de etnoeducadores como as trançadeiras citadas neste trabalho. Desse modo, cabe aos educadores e educadoras (re)conhecer essas produções e buscar formas de conectá-las aos conhecimentos já sistematizados. Neste projeto, buscamos essa conexão que, com suas potencialidades e limitações, foi bem sucedido.

Pesquisas aprofundadas no campo algébrico da matemática e da etnomatemática podem inclusive enriquecer ainda mais as pesquisas, de modo a possibilitar planejamentos de aula que permitam explorar os conceitos e aplicações, como os que foram abordados neste trabalho, numa perspectiva de valorização das culturas marginalizadas. Reconhecer essas produções, contribui também, para além de enriquecer as aulas de matemática e torna-las mais interessantes, para uma formação antirracista dos estudantes. Ressaltamos que essa é somente uma das diversas áreas de pesquisa dentro da etnomatemática, que engloba também conhecimentos presentes dentro dos diversos movimentos sociais, educação do campo, periferias, cultura indígena e outros grupos invisibilizados pela matemática atual e pela cultura hegemônica. Logo, concluímos esse trabalho ressaltando a importância da escola como um ambiente de formação e transformação – inclusive para os educadores e educadoras – e a matemática não deve ser deixada de fora desse processo crítico e reflexivo.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA CAVALCANTI, Elisama; BEZERRA MACHADO, Laêda. **A Politicidade da Educação no Pensamento de Paulo Freire e nos saberes dos concluintes do curso de Pedagogia**. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
- BRASIL, Ministério da Educação. **Lei 10.639 de 2003**. Brasília: MEC, 2003
- D'AMBRÓSIO, U. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 112 p. (Coleção Tendências em Educação Matemática, 1).
- DE FIGUEIREDO, Elisandra Bar; SIPLE, Ivanete Zuchi. Quantas pétalas tem a rosácea?. Boletim GEPEN, n. 64, p. 124-129, 2014.
- KNIJNIK, Gelsa. CURRÍCULO, ETNOMATEMÁTICA E EDUCAÇÃO POPULAR: um estudo em um assentamento do movimento sem-terra. Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp.96-110, Jan/Jun 2003
- OLIVEIRA, L. F.; CADAU, V. M. PEDAGOGIA DECOLONIAL E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E INTERCULTURAL NO BRASIL. Educação em Revista, p. 15-40, 2010.
- RIBEIRO, D. Pequeno Manual Antirracista. [S.l.]: Companhia das Letras, 2019.
- SANTOS, Luane Bento dos. A etnomatemática e as relações étnico-raciais. Nganhu-Revista NeabiCp2 e Geparrei, v. 1, n. 1, 2018.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

SANTOS, Luane Bento dos. PROCESSOS EDUCATIVOS NO CONTEXTO DOS SALÕES DE BELEZA AFRO: INVESTIGAÇÕES ETNOMATEMÁTICAS SOBRE O FAZER/SABER DE TRANÇADEIRAS NEGRAS. X Seminário Internacional As Redes Educativas e as Tecnologias. Rio de Janeiro, de 01 a 04 de julho de 2019.

SANTOS, Luane Bento. OS SABERES E FAZERES DE TRANÇADEIRAS COMO PRODUÇÃO DE ARTE E MATEMÁTICA. In: Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. Niterói RJ: ANINTER-SH/PPGSD-UFF. 2012.